

LUTO NEONATAL: A DOR SILENCIOSA DAS MÃES

¹Monika Schaefer Borges da Silva¹; ²Ana Regina Machado Figueiras;³Daniel Viana Rodrigues de Sousa;⁴Ester Silvestre da Silva Sousa; Fernando Max Paes Barreto Trindade;⁵Fagner Dayan de Lima Gomes(orientador)

1,2,3,4,5Universidade Mauricio de Nassau – UNINASSAU-JP

E-mail: monyka.borges@yahoo.com.br

Introdução: A perda de um filho após a gestação é uma das experiências mais traumáticas que uma mãe pode enfrentar. O luto neonatal é marcado por uma dor emocional extrema e uma culpa causada por uma profunda sensação de não ter sido suficientemente capaz de manter o filho vivo. Além desses sentimentos, é comum também que a mãe enlutada se sinta solitária, uma vez que esse é um luto não reconhecido pela sociedade e por isso, na maioria das vezes, não se sentem “autorizadas” a expressar o que sentem. Embora a Fundação Oswaldo Cruz (2023) afirme que no Brasil ocorram aproximadamente 8 óbitos neonatais a cada 100 mil bebês nascidos vivos, a negligência da sociedade em relação à dor das mães enlutadas aumenta o impacto do seu sofrimento emocional, tornando-as mais vulneráveis a um luto mais extenso e, algumas vezes, patológico. Este resumo se propõe a explorar a vivência do luto materno diante da morte de um bebê, buscando compreender os desafios e necessidades dessas mulheres durante esse processo. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é analisar a literatura acerca do luto neonatal, com ênfase na dor e no sofrimento vivenciados pelas mães que perdem um filho após a gestação, bem como as lacunas de apoio social e emocional identificadas nesse processo. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada por meio de busca nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO, utilizando os descritores: “luto”, “neonatal”, “luto neonatal” e “sofrimento materno”. Foram selecionados estudos relevantes publicados nos últimos 5 anos, em português e inglês. **Discussão:** A morte de um bebê após a gestação gera um profundo sofrimento nas mães, que se veem confrontadas com a perda de um vínculo intensamente construído durante a gravidez. Esse luto é marcado por sentimento de culpa, frustração e solidão, uma vez que a sociedade, muitas vezes, não reconhece a magnitude dessa perda. As mães relatam a falta de apoio emocional e social adequados durante o processo, bem como a dificuldade em encontrar espaços seguros para expressar sua dor. Além disso, a vivência do luto neonatal pode ter impactos negativos a longo prazo na saúde mental e emocional dessas mulheres podendo levar ao adoecimento. **Conclusão:** Compreender a complexidade do luto neonatal é essencial para que profissionais de saúde e a sociedade em geral possam oferecer suporte e acolhimento adequados às mães que passam por essa experiência traumática, minimizando os efeitos deletérios desse processo.

Palavras-chave: Luto; Neonatal; Luto neonatal; Sofrimento materno.

Área Temática: Aspectos Psicológicos do Luto